

XALQ OG'ZAKI IJODI VOSITASIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINI O'QUVCHILARNING O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

N.M.Oxunova

Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314318>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hozirgi kunda har bir dars uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda darsning sifatini oshirish haqida so'z yuritiladi. Xalq og'zaki ijodi orqali o'quvchilarga axloqiy tarbiya hamda insoniy fazilatlarni singdirish.

Kalit so'zlar: topishmoq, ertak, maqol, tarbiya, xalq og'zaki ijodi, darslik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о повышении качества уроков с использованием современных педагогических технологий на каждом уроке. Привитие нравственного воспитания и человеческих качеств учащимся через фольклор.

Ключевые слова: загадка, сказка, поговорка, образование, фольклор, учебник.

ANNOTATION

This article talks about improving the quality of lessons using modern pedagogical technologies for each lesson. Instilling moral education and human qualities in students through folklore.

Key words: riddle, fairy tale, proverb, education, folklore, textbook.

Xalq og'zaki ijodida ota-bobolarimizning aytmoqchi bo'lgan pand nasihatlarini, el e'zozlagan odam bo'lishning talab-qoidalari, Alp Erto'nga, To'maris, Shiroq, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik kabi ajoyib yurt farzandlarining botirliklari, xalqimizning urf-odatlarini, milliy fazilatlarimiz haqida san'at darajasiga ko'tarilgan so'z tizimlaridan iborat maqol, qo'shiq, ertak, doston, bolalarga bag'ishlangan asarlar va boshqa janrlardagi namunalarda ifodasini topadi¹.

Har bir sohaning o'z tarixi bo'lganidan, folklorshunoslik borasidagi izlanishlarning ham o'z ildizlari mavjud. Bu izlanishlar ildizi olis o'tmishga borib taqaladi. Mahmud Koshg'ariy zamonidan to bugungi kungacha xalq og'zaki ijodi haqida nimaiki aytilgan, yozilgan bo'lsa bularning bari o'zbek xalq og'zaki ijodini o'rganishga o'zining munosib ulushini qo'shgan².

O'tmishda olimlar inson shaxsi va uning ruhiyatini bir butun holda ko'z o'ngiga keltirib tasavvur etganlar. Shuning uchun ham shaxs kamolotini psixologik va pedagogik rivojlantirish holatini qadim davrdan boshlab olimlar bolani qachondan boshlab tarbiyalash, ularni yosh o'sishining davrlardagi ruhiyatining qonun-qoidalarini asoslab berganlar.

Ma'lumki oilada ota-ona, maktabgacha ta'limda tarbiyachi bolalarni ruhiy jihatdan maktabga tayyorlaydi. Kichik maktab yoshidagi bolalarni ruhiyatidagi unutilmas damlar maktab ta'limidan barhamand bo'lishdir. Shuning uchun oiladan boshlab, bolani ruhiy xususiyatlarini, ya'ni idrok, diqqat, xotirasi, nutqini rivojlantirish muhimdir. Kichik maktab yosh davrida bolaning o'qishga, bilim olishga bo'lgan ehtiyoji tug'ilib, mas'uliyat paydo bo'ladi.

¹Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi.-Toshkent.2010.-B. 7.

²T.Mirzayev, Sh.Turdimov, M.Jo'rayev, J.Eshonqulov, A.Tilavov. O'zbek folklori.-Toshkent.2020.B.5.

Yetti yoshli bolaning ruhiy tayyorligi reja asosida tartibli o'qishga zamin yaratadi. Boshlang'ich ta'limni tashkil qilishda o'quvchilarni anatomik, fiziologik va jismoniy o'sishini ham hisobga olmoq juda muhimdir. Demak o'qituvchining maktabga qabul qilingan barcha o'quvchilar bilan har tomonlama ishlashi, ularga e'tiborli bo'lishi kelajak avlodni yanada rivojlantirishga, mustaqil fikriga ega shaxsni tarbiyalashda o'z hissasini qo'shadi.

Bolalarga fanlarni o'qitish ularni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinflarida, ya'ni birinchi, ikkinchi va uchinchi sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi, to'rtinchi sinfda esa o'qish fani o'quvchilarni ongli, to'g'ri, va ifodali o'qishga o'rgatish bilan birga ularda kitobxonlik va nutq madaniyatini hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi. Umumiy o'rta ta'limda barcha fanlarning maqsad va vazifalari mavjud. Ayrim darsliklar yangilandi, shu jumladan, ona tili hamda o'qish darsliklari bir butun holda qayta ishlab chiqildi. Boshlang'ich ta'limning savod o'rgatish bosqichi yakunlangach, ona tili va o'qish savodxonligi darslari boshlanadi hamda to'rtinchi sinf yakuniga qadar izchil davom ettiriladi.

Ona tili va o'qish savodxonligi fani ikki qismdan iborat bo'lib, uni o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchida tilga doir to'rt ko'nikma: o'qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so'zlash va yozish hamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratilgan. Barcha ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarida hamda o'qish darsligida xalq og'zaki ijodini o'rganishga doir bir qator misollar va alohida xalq og'zaki ijodi deb nomlangan bo'limlar mavjud. Bolalar xalq og'zaki ijodi janrlariga, ya'ni ertaklar, maqollar, topishmoqlarga oilada, maktabgacha ta'im davrida ham o'rganishgan, shuning uchun birinchi sinf darsligida berilgan topishmoqlar bilan o'quvchilar mustaqil bajarishlari talab etiladi. Mavzuda to'rtta topishmoq berilgan bo'lib, o'quvchilar har bir topishmoqni mustaqil ravishda ichida ovoz chiqarmay o'qishi hamda javobini mashq daftariga yozishi kerak bo'ladi. O'quvchilar mustaqil ishlashni boshlaganda, o'qituvchi tomonidan topishmoqlarning javobi bir so'zdan iborat ekanligi ta'kidlanadi. Xalq og'zaki ijodining ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati mavjud. Hozirgi kunda har bir dars uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish darsning qiziqarli tarzda olib borishga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun turli shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ta'lim talablarini aniqlash va shu talabar asosida uning ustuvor yo'nalishlarini muammoli vaziyatlar yaratish va ta'limga texnologik yondoshuv asosida tashkil etilishi o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samaradorligiga zamin yaratadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi.-Toshkent.2010.-B. 7.
2. T.Mirzayev, Sh.Turdimov, M.Jo'rayev, J.Eshonqulov, A.Tilavov. O'zbek folklori.-Toshkent.2020.-B. 5.